

**МЕТОДИЧНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ
ДО ДИСЦИПЛІНИ ЯК УМОВА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО
ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ**

Глуценко А.А.

*Українська інженерно-педагогічна
академія, Харків, Україна*

До розділу: педагогіка здоров'я.

*Матеріали XXXI Міжнародної
науково-практичної конференції
«Сучасна наука та її вплив
на розвиток людства»
(Україна, м. Харків, 28 лютого 2022)*

На сучасній стадії розвитку освіти актуально є тема психологічного здоров'я педагогів. В умовах економічної нестабільності, активного використання дистанційної форми навчання та потреби у постійній інноватизації системи освіти викладачі все частіше виявляють у себе синдром професійного вигорання.

Професійне вигорання – це синдром, який виникає внаслідок хронічного стресу на фоні професійної діяльності. Він проявляється через постійне відчуття фізичного та емоційного виснаження без видимих причин. Існує три основні стадії професійного вигорання.

Під час *першої стадії* будь-які ознаки та симптоми проявляються у легких формах і не впливають на робоче та особисте життя кардинально. З'являються провали у пам'яті, постійна потреба відволіктися від поточних робочих задач тощо. Зазвичай ці фактори ігнорують і перша стадія проходить майже непомітно, і може тривати від трьох до п'яти років.

Друга стадія характеризується відокремленням від суспільства. У людини виникає бажання частіше бути на самоті, розвиваються конфлікти, знижується інтерес до роботи та фізична активність, з'являється постійна дратівливість тощо. Ця стадія триває від п'яти до п'ятнадцяти років.

**A METHODOLOGICAL INNOVATION PROJECT
FOR THE DISCIPLINE AS A CONDITION
FOR PREVENTING THE PROFESSIONAL
BURNOUT OF TEACHERS**

Hlushchenko A.A.

*Ukrainian engineering and pedagogical
Academy, Kharkiv, Ukraine*

To section: health pedagogy.

*Proceedings of the XXXI International
Scientific and Practical Conference
"Modern Science and its Impact
on Humanity Development"
(Ukraine, Kharkiv, February 28, 2022)*

At the current stage of education development, the topic of psychological health of teachers is relevant. In the conditions of economic instability, the active use of distance education and the need for constant innovation of the education system, teachers are increasingly experiencing professional burnout.

Professional burnout is a syndrome that arises as a result of chronic stress on the background of professional activity. It manifests itself through a constant feeling of physical and emotional exhaustion for no apparent reason. There are 3 main stages of professional burnout.

During the *first stage*, any signs and symptoms appear in mild forms and do not significantly affect work and personal life. There are lapses in memory, a constant need to be distracted from current work tasks, etc. Usually, these factors are ignored and the first stage passes almost imperceptibly, and can last from three to five years.

The *second stage* is characterized by separation from society. A person has a desire to be alone more often, conflicts develop, interest in work and physical activity decreases, constant irritability appears, etc. This stage lasts from five to fifteen years.

Третя стадія є стадією повного виснаження. Всі симптоми стають хронічними – повністю втрачається інтерес до роботи і життя взагалі, людина не бачить перспектив і постійно відчуває упадок сил. На цьому фоні розвиваються психологічні та психосоматичні хвороби. Тривалість цієї стадії фіксується від десяти до двадцяти років до повного згорання особистості [1].

Проаналізувавши фактори, внаслідок яких розвивається синдром професійного вигорання, можна зробити висновок, що викладачі знаходяться у зоні ризику, оскільки дана професія потребує постійного спілкування з людьми та залучення емоційної складової, має підвищений рівень відповідальності тощо.

Для попередження розвитку синдрому професійного вигорання існують безліч методик для кожної стадії. Ми розглянули використання проектних технологій у формуванні освітнього процесу з позиції їх впливу на формування аналізованого синдрому.

Проектна технологія – це така організація навчання, яка передбачає отримання знань та розвиток навичок внаслідок практично спрямованих завдань, результатом яких є цілком реальний продукт праці.

На базі Української інженерно-педагогічної академії (Харків) нами було розроблено методичний інноваційний проект до дисципліни «Інноваційні технології та діджиталізація в галузі». Методичний інноваційний проект – це методична розробка, яка передбачає організацію освітньої діяльності, основною метою якої є розвиток професійного та творчого потенціалу учасників освітнього процесу на основі інноваційних педагогічних технологій.

Як показали результати проведеного дослідження такий підхід дозволяє зменшити ризик професійного вигорання педагогів, оскільки:

По-перше, студенти працюють самостійно у заздалегідь створених групах, а викладач виступає у ролі наставника, що дозволяє

The *third stage* is the stage of complete exhaustion. All symptoms become chronic – interest in work and life in general is completely lost, a person does not see prospects and constantly feels a decline in strength, against this background psychological and psychosomatic diseases develop. The duration of this stage is fixed from ten to twenty years until the complete burning of the personality [1].

Having analyzed the factors that lead to the development of professional burnout syndrome, it can be concluded that teachers are at risk, since this profession requires constant communication with people and the involvement of an emotional component, has an increased level of responsibility, etc.

To prevent the development of professional burnout syndrome, there are many techniques for each stage. We considered the use of project technologies in the formation of the educational process from the standpoint of their influence on the formation of the analyzed syndrome.

Project technology is a type of training organization that provides for the acquisition of knowledge and the development of skills as a result of practically directed tasks, the result of which is a very real work product.

In Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Kharkiv) we developed a methodical innovation project for the discipline "Innovative technologies and digitalization in the industry". A methodological innovation project is a methodological development that involves the organization of educational activities, with main goal to developed professional and creative potential of educators based on innovative pedagogical technologies.

As the results of the conducted research showed, the project technology allows reducing the risk of professional burnout of teachers, because:

First, students work independently in previously created groups, and the teacher acts as a mentor, which allows him to remove the

йому зняти потребу постійної залученості в освітній процес.

По-друге, урізноманітнюється діяльність здобувачів освіти та викладача й розвиває їхні творчі та особистісні якості, що підвищує загальний рівень психологічного комфорту у колективі.

По-третє, розвиваються навички самоорганізації та саморозвитку тих, хто навчається, знижуючи кількість додаткових питань до викладача.

По-четверте, навчальна діяльність пов'язується з її практичним використанням у реальному житті, що підвищує рівень мотивації студентів.

По-п'яте, контроль знань проводиться у вигляді саморефлексії та презентаційними методами, що дозволяє зняти напругу між викладачем і студентами.

Таким чином, можна зробити *висновок* щодо ефективності використання проектних технологій у професійній діяльності викладачів для попередження у них професійного вигорання.

Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення впливу використання проектних технологій для попередження професійного вигорання на практиці.

Література

1. Штефан ЛВ, Шевченко ОС. Педагогіка здоров'я: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2021. 48 с.

Ключові слова: професійне вигорання, інноваційні технології, проектні технології.

Для цитування: [Глушченко АА. Методичний інноваційний проект до дисципліни як умова попередження професійного вигорання педагогів. Вісник ХРІПГОЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.6800366)), 2022;105(1):64-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6800366>]

need for constant involvement in the educational process.

Secondly, it diversifies the activities of students and teachers and develops their creative and personal qualities, which increases the general level of psychological comfort in the team.

Thirdly, it develops the self-organization and self-development skills of students, reducing the number of additional questions to the teacher.

Fourthly, it connects educational activity with its practical use in real life, which increases the level of students' motivation.

Fifth, knowledge control is carried out in the form of self-reflection and presentation methods, which allows relieving the tension between the teacher and students under such learning conditions.

Thus, it is possible to draw a *conclusion* about the effectiveness of using project technologies in the professional activity of teachers to prevent them from professional burnout.

Further research will be aimed at studying the impact of using project technologies to prevent professional burnout in practice.

References

1. Shtefan LV, Shevchenko AS. Health Pedagogy: a Synopsis of lectures for applicants for higher education degree "master" full-time and part-time forms of education in the specialty 011 "Educational, pedagogical sciences". Kharkiv: Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 2021. 48 p.

Keywords: professional burnout, innovative technologies, project technologies.

Cite as: [Hlushchenko AA. A methodological innovation project for the discipline as a condition for preventing the professional burnout of teachers. Bull KhRIPHS ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.6800366)), 2022;105(1):64-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6800366>]